

CHUQURLIK BO‘YICHA QIDIRUV(DFS) ALGORITMI VA UNING QO‘LLANILISHI

J.S. Jabbarov

PhD. dotsent

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

E-mail: jamoliddin.jabbarov@mail.ru

J.Sh. Xursanboyev

magistrant

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

E-mail: xursanboyevj@gmail.com

Chuqurlik bo‘yicha qidiruv(DFS – Depth First Search) – bu yo'naltirilgan yoki yo'naltirilmagan grafning barcha tugunlariga birma-bir tashrif buyurishning tizimli usulidir. DFS algoritmi graflar nazariyasi fanining ko‘plab muammoli masalalarida keng qo‘llaniladi.

DFS algoritmi grafning tugunlariga quyidagi tarzda tashrif buyuradi:

- Dastlab harakatni amalga oshirish uchun boshlang‘ich v tugun tanlanadi;
- Keyin (v, w) juftlik o‘rtasida qirra mavjud bo‘lsa, w qo‘shni tugunga tashrif buyiradi va bu jarayon eng chuqurda joylashgan tugunga qadar rekursiv amalga oshiriladi;
- Chuqurroqda joylashgan tugunga yetib kelganda rekursiv o‘tish ortga qaytadi;
- Boshqa tashrif buyirilmagan tugun mavjud bo‘lsa, eng chuqurda joylashgan tugunga qadar harakatlanadi, oxir oqibat boshlang‘ich tanlangan v tugunga qaytadi.

DFS algoritmi bajarilish tartibini tushinish uchun 1-rasmda tasvirlangan graf ko‘rib chiqiladi.

1-rasm. Beshta tugun va beshta qirradan tashkil topgan
yo'naltirilmagan graf.

Yuqorida tasvirlangan graf uchun, DFS algoritmi harakati amalga oshirishda boshlang'ich tugun sifatida $v=0$ tanlanganda, harakat quyidagicha amalga oshiriladi.

1. Tashrif buyurilgan tugun 0 va joriy tugunga qo'shni bo'lgan tugunlar navbatga yoziladi.

2-rasm. Joriy tugun 0 va qo'shni tugunlar 1, 2, 3.

2. Navbatni boshida turgan 1 tugunga tashrif buyuriladi va navbatdan o'chiriladi. Joriy tugunga qo'shni bo'lgan(oldin tashrif buyurilmagan) tugunlar navbat boshiga yoziladi.

3-rasm. Joriy tugun 1 va tashrif buyurilmagan qo'shni
tugunlar yo'q.

3. Navbatni boshida turgan 2 tugunga tashrif buyuriladi va navbatdan o'chiriladi. Joriy tugunga qo'shni bo'lgan(oldin tashrif buyurilmagan) tugunlar navbat boshiga yoziladi. Agar qo'shni tugunlar ichida navbatga yozilgan tugun mavjud bo'lsa tashlab ketiladi.

4-rasm. Joriy tugun 2 va tashrif buyurilmagan qo'shni tugunlar 3 va 4.

4. Navbat boshida turgan 4 tugunga tashrif buyuriladi va navbatdan o'chiriladi. Joriy tugunga qo'shni bo'lgan(oldin tashrif buyurilmagan) tugunlar navbat boshiga yoziladi.

5-rasm. Joriy tugun 4 va tashrif buyurilmagan qo'shni tugunlar yo'q.

5. Navbat boshida turgan 3 tugunga tashrif buyuriladi va navbatdan o'chiriladi. Joriy tugunga qo'shni bo'lgan(oldin tashrif buyurilmagan) tugunlar navbat boshiga yoziladi.

6-rasm. Joriy tugun 3 va tashrif buyurilmagan qo'shni
tugunlar yo'q.

Natijaviy navbat bo'sh bo'lib qolganligi sababli, DFS harakatni yakunlaydi.

Yuqorida tasvirlangan jarayondi amalga oshirishda C++ dasturlash tilida kod qismi keltiriladi.

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
vector < int > g[5];
bool vis[5];
void DFS(int v) {
vis[v] = true;
cout << v << ' ';

for (auto w : g[v]) {
if (vis[w] == false)
DFS(w);
}
}
void addEdge(int u, int v) {
g[u].push_back(v);
g[v].push_back(u);
}
int main() {
addEdge(0, 1);
```

```
    addEdge(0, 2);  
    addEdge(1, 2);  
    addEdge(2, 0);  
    addEdge(2, 3);  
    addEdge(3, 3);  
    DFS(0);  
    return 0;  
}
```

Yuqorida kodda grafni tugunlarini saqlash uchun g nomli ikki o'lchamli vector olingan va grafning (v, w) ikki tugunini bog'lash uchun `addEdge()` nomli funksiya yaratilgan bo'lib, graf bo'ylab harakatni amalga oshirish uchun `DFS()` nomli rekursiv funksiya yozilgan.

Vaqt murakkabligi: $O(V+E)$, bu yerda V tugunlar soni va E grafdagi qirralar soni.

Xotira hajmi: $O(V+E)$.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. David Alberts, Giuseppe Cattaneo, and Giuseppe F. Italiano. An empirical study of dynamic graph algorithms. ACM Journal of Experimental Algorithmics, 2:5, 1997;
2. Charalampos Papamanthou. Depth First Search & Directed Acyclic Graphs, 1:2 2004;
3. <https://www.geeksforgeeks.org/depth-first-search-or-dfs-for-a-graph/>;
4. <https://habr.com/en/companies/otus/articles/660725/>.